

ЗНАЧЕНИЕ КОРРЕКЦИИ ДЕФЕКТОВ РЕЧИ У ДЕТЕЙ С ОСОБЕННОСТЯМИ ФИЗИЧЕСКОГО И УМСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ

Акрамова Х.С

Доцент, заведующая кафедрой специальной педагогики ЯДПИ

Усманов Умид Аллаёрович

2 курс магистр специального образования, дефектология (логопедия).

АННОТАЦИЯ

Данная статья посвящена научному подходу к актуальности значения семейного воспитания в коррекции дефектов речи у детей с физическими и умственными недостатками.

***Ключевые слова:** Последовательное изучение детей с физическими и умственными недостатками психологами и педагогами.*

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada jismoniy va ruhiy rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalar nutq nuqsonlarini korreksiyalashda oiladagi ta'lim-tarbiyaning ahamiyatining dolzarbligining ilmiy yondashuvga e'tibor qaratilgan.

***Tayanch so'zlar va iboralar:** Ruhshunoslar, tarbiyashunoslar tomonidan jismoniy va ruhiy rivojlanishi sustlashgan bolarni izchil ravishda o'rganish.*

ПФ-4947 от 7 февраля 2017 года Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева, в направлении развития социальной сферы пяти приоритетных направлений развития Республики Узбекистан на 2017-2021 годы. «Улучшение деятельности всех звеньев системы образования и обучения, исходя из требований сегодняшнего времени, является нашей задачей первого уровня».

После обретения нашей страной независимости специальному образованию наряду со всеми другими направлениями стало уделяться особое внимание. Мы видим это в различных правительственных решениях и программах.

Наряду со здоровыми детьми создаются все условия для получения надлежащего образования детьми с задержкой физического и умственного развития. В Законе «Об образовании» говорится: «Специализированное обучение и подготовка по обучению, воспитанию и лечению детей и подростков с отклонениями в физическом или психическом развитии, а также нуждающихся в длительном лечении направление в учреждения и выведение из них осуществляется выезд с согласия родителей или иных законных представителей по заключению психолого-медико-педагогической комиссии. Воспитанники профильных учебных заведений частично или полностью находятся на содержании государства.

Сначала эти дети учились в других областях науки. Работа психолого-педагогической велась на основе общего направления. К ним относится большая группа учащихся, которые не учатся, а дети с задержкой физического и умственного развития обучаются как малая группа.

Замедление физического и умственного развития считалось временным, преходящим состоянием. Ряд исследований (М. С. Певзнер, К. С. Лебединская, В. И. Лубовский) показывают, что снижение психического развития приводит к приобретению относительно устойчивого характера.

Как известно, основными видами деятельности учащихся школьного возраста являются чтение и игра.

В результате неуспеваемости в учебной деятельности, постоянного осознания своего слабого мастерства в личности и поведении умственно отсталых учащихся начинают формироваться негативные переживания, что оказывает негативное влияние на учебный процесс. По своим психическим и физическим характеристикам такие учащиеся не могут в достаточной степени освоить общеобразовательную программу в условиях общеобразовательной

школы, в результате слепого переноса программных материалов из класса в класс увеличивается разрыв между их умственным уровнем. Поэтому необходимо как можно раньше выявлять таких детей и переводить их в специальные школы. Из анализа научных исследований стало ясно, что в Узбекистане проведено мало научных исследований по основным направлениям коррекционно-воспитательной работы с детьми с задержкой физического и умственного развития. Поэтому мы определили эту тему как одну из актуальных проблем. Исходя из того, что в Узбекистане проблема не изучена научно, в качестве темы исследования была выбрана «Значение семейного воспитания в коррекции дефектов речи детей с дефектами физического и психического развития».

Одним словом, информация, полученная в результате исследования, разработанные методические рекомендации, могут быть использованы при коррекции дефектов речи и разработке системы работы олигофренопедагогов, логопедов, воспитателей в специальных образовательных учреждениях нашей республики, а также «Логопедия» из предметов олигофренопедагогики на уровне бакалавриата специальной педагогики, дефектологии, логопедии, может быть использована для лекций и практических занятий.

Список использованной литературы

1. Акрамова, Х. (2020). Коррекционно-педагогические обобщенности формирования навыков здорового образа жизни у детей с умственной отсталостью в семейных условиях. *Архив Научных Публикаций JSPI*, 15(1). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/918
2. Акрамова, Х. (2020). Социально-педагогическая работа с детьми дошкольного возраста. *Архив Научных Публикаций JSPI*, 7(1). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/674
3. Akramova, X. (2020). Didactic Foundations of Labor Activity for Children with Intellectual Disabilities. *Архив Научных Публикаций JSPI*, 7(1). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/682